

KARER SAMOSVALLARINI EKSPLUATATSIYASI

Usmanov Ilhomjon Ikromjanovich

Toshkent davlat transport universiteti,
«Transport energetik qurilmalari» kafedrası assistenti
El-pochta: us84.84@mail.ru

Magdiyev Karimulla Irgashevich.

Toshkent davlat transport universiteti «Transport energetik
qurilmalari» kafedrası dotsenti.
El pochta karimullamagdiev@rambler.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7797232>

Annotatsiya: Mazkur maqolada karer samosvallarini ekspluatatsiyasi (ishga tushirish) haqida soʻz borgan. Karer samosvallarining ish koʻlamini oshirish, yuk koʻtarish normasini belgilash va texnik holatlari yaxshilash chora tadbirlari maqolada aks etgan.

Kalit soʻzlar: samosval, karer, ekspluatatsiya, yuk kuchi, ATK, gʻildirak formulasi, kuzov BelAZ.

Avtotransport korxonalarida (ATK) harakatdagi tarkibdan samarali va ishonchli foydalanish koʻp jihatdan ishlab chiqarish texnika bazasining holatiga, mexanizatsiyalashganlik darajasiga, ekspluatatsiyadagi avtomobillarning parametrlariga mos kelishiga va faoliyat koʻrsatish sharoitiga bogʻliqdir.

ATKda texnik xizmat koʻrsatish (TXK) va taʼmirlash texnologik jarayonlarini mexanizatsiyalash, avtomobillarning ish qobiliyatini va bajariladigan ishlarni yuqori sifatini taʼminlashda qilinadigan sarf-harajatlarni kamaytirishning asosiy yoʻllaridan biridir. Texnik xizmat koʻrsatish va taʼmirlash ish xajmlarini kamaytirish mexanizatsiya vositalarini qoʻllash natijasida maʼlum texnologik operatsiyalarga sarflanadigan vaqtni kamaytirish hisobiga erishiladi.

ATKda texnologik jarayonlarini mexanizatsiyalash darajasini haqiqiy qiymatini bilish qaysi ishlab chiqarish boʻlimlarida qoʻl mehnati, ogʻir va malaka talab etilmaydigan ishlar ulushini aniqlash hamda ularni bartaraf etishda kompleks tadbirlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Koʻp sonli kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, xizmatlarni va ishlab chiqarishni takomillashtirish boʻyicha har qanday tadbir, masalan, fondlarni oshirib borish, mexanizatsiyalash, yangi tashkiliy shakllarni va texnologiyani qoʻllash avvaliga salmoqli samara beradi, keyinchalik olinadigan samara kamayadi, yaʼni toʻyinish hosil boʻladi va kapital mablagʻlarning va boshqa turdagi resurslar samaradorligining kamayish qonuni ishga tushadi.

Masalan, texnik xizmat koʻrsatish va taʼmirlash jarayonlarining mexanizatsiyalashganlik darajasini avtotransport korxonasi boʻyicha 1%ga

ko'tarish korxonalar foydasining quyidagicha o'sishiga olib keladi: mexanizatsiyaning boshlang'ich darajasi 10% bo'lganda 3,6%ga; mexanizatsiyaning boshlang'ich darajasi 34% bo'lganda 0,6%ga; mexanizatsiyaning boshlang'ich darajasi 45% bo'lganda faqat 0,4%ga.

Karar yuklarini tashish karerlarda eng ko'p energiya sarf bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Ochiq kon ishlaridagi umumiy xarajatlar ichidan transport xarajatlari 60-70% ni tashkil qiladi. Ochiq kon ishlarida kon ishlari olib borishda tog' jinslari, foydali qazilmalar, foydali komponentlar miqdori kam bo'lgan foydali qazilmalar va materiallar tashilishi kerak. Tashiladigan yuk turiga va yo'nalishiga qarab ochuvchi va foydali qazilma yuk oqimlari tarkib topadi. Yuk oqimlari zaboylardan boshlanib, noruda tog' jinslar ag'darmalarida yoki foydali komponentlar miqdori kam rudalar ag'darmalarida yoki foydali qazilma zaxiralarida tugaydi.¹

Avtosamosvallar orasidagi xavfsizlik masofasi avtosamosval tormoz yo'lining uzunligi va avtosamosvalning o'zining uzunligidan kelib chiqadi va 50 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Karerdagi yo'l harakati asosiy trassaning yuk oqimida ishchi gorizontlardan ag'darmagacha o'ng tomondan yurilib yo'lni kesib o'tmasdan xarakatning uzluksizligi ta'minlanadi.

Karar avtotransportining harakatlanuvchi sostavining konstruktiv tuzilishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi: avtosamosvallar; yarimpritseplar.

Avtosamosvallar bu – ramada joylashgan kuzovdan iborat mashinadir. Yarimpritseplarning avtosamosvallarga qaraganda afzalliklari – bu katta yuk ko'tarish quvvati, yoqilg'i va ekspluatatsion xarajatlarning kamligidir. Karer avtosamosvallarining asosiy parametrlari – yuk ko'tarish quvvati, dvigatel quvvati, kuzov hajmi, g'ildirak formulasi va burilishning minimal radiusidir. G'ildirak formulasi – bu avtosamosval g'ildiragi sonining sifrlarda ifodalanishidir. Masalan: 4x2. 1 sifr – g'ildiraklarning umumiy sonini bildiradi. 2 sifr – yetaklovchi g'ildiraklar soni.²

Karerlarda yuk ko'tarish quvvati 27-75 t bulgan BelAZ tipidagi avtosamosvallar keng qo'llaniladi.

¹ Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. (Kuznetsov E. S. tahriri ostidagi qayta ishlangan va to'ldirilgan ruscha 4-nashrdan TAYI professori Sidiknazarov Q. M. tahriri ostida tarjima) - T.: Voris-nashriyot, 2005. - 630 b (Technical operation of cars).

² Islomov, S., & Nomozboyev, O. (2021). Avtotransport korxonalarini innovatsion jihozlashga ta'sir qiluvchi ekspluatatsion omillar. Academic research in educational sciences, 2(4), 216-223 (Operating factors affecting the innovative equipment of transport enterprises).

1 rasm. BelAZ – 75211 avtosamosvali. Yuk ko`tarish quvvati 180 t
Avtosamosvallar xarakteristikasi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Parametrlari	Avtosamosvallar					
	KrAZ-256B	BelAZ-540	BelAZ-548	BelAZ-549	BelAZ-7519	BelAZ-7520
G`ildirak formulasi	6x4	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Yuk ko`tarish quvvati, t	10	27	40	75	110	180
Og`irligi (yuksiz), t	11,5	21	29	66	85	145
Kuzov hajmi, m ³	6	15,8	21,7	37,8	44	90
Harakatning maksimal tezligi, km/s	62	55	50	50	52	50
Avtosamosval kengligi, m	2,65	3,48	3,8	5,36	6,1	7,64
Avtosamosval uzunligi, m	8,2	7,3	8,1	10,3	11,3	13,6
Burilishning minimal radiusi, m	10,5	8,5	10,0	11,0	12	15
Dvigatel quvvati, kVt	175	265	367	770	955	1690

100 km yo`lga sarflanadigan yoqilg`i sarfi, l	60	125	200	350	-	-
---	----	-----	-----	-----	---	---

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Avtotransportlarni narxi yuqori bo`lganligi uchun avtotransportni bekorga kutib qolishi xuddi ekskavatornikidek minimal bo`lishi kerak. Ularni kamaytirish uchun karerlarda ikki turda avtotransport ishlari tashkillashtiriladi: ma`lum bir miqdordagi samosvallar smena davomida ekskavatorga biriktiriladi va biriktirilmagan mashinalarni har safar dispatcher ko`rsatmasi bilan yuklashga qo`yiladi. Avtotransportni ekskavatorga biriktirib ishlatish soddarak tashkillashtirish bulib yukori unumdorlikni ta`minlaydi. Agar qazib yuklovchi mashina. Ag`darma hosil qiluvchi texnikalar buzilmasdan ishonchli ishlasa va foydali qazilma bir xil tuzilishga ega bo`lsa bu tartib o`zini oqlaydi.³

Karerlardagi avtotransport unumdorligi avtoyo`l holatiga ham bog`liq bo`ladi. Karer yo`llariga xizmat qilish, ta`mirlash va yangilarini qurish uchun maxsus yo`l xizmati bo`ladi.

Avtosamosvallarga xizmat ko`rsatish avtoxo`jalikning maxsus maydonchadagi inshootlarda bajariladi. Unda avtosamosval sistemalarini tekshirish va joriy ta`mirlash ko`zda tutilgan bo`lib, rejali va kapital ta`mir maxsus ustaxonalarda olib boriladi.

XULOSA

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz mumkinki, mutaxassisga avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi sohasida avtomobillar ishchanligini yuqori darajada saqlashni, texnik holatini tiklashni ta`minlaydigan texnik xizmat ko`rsatish va joriy ta`mirlash, transport vositalarining barcha turlarini mintaqamiz sharoitida ishlatishning o`ziga xos xususiyatlari, ularning atrof muhitga ta`sirini kamaytirish yo`llarini o`rganish bo`yicha ilmiy va amaliy bilimlar berish unda fanga, o`z kasbiga qiziqishini orttirishni shakllantirish karer samosvallarini ekspluatatsiyasini yaxshilaydi.

Avtotransport korxonalarida harakatdagi tarkibning yangilanishi, avtomobil konstruktsiyalarning murakkablashuvi va elektronlashuvi texnik foydalanishda shu o`zgarishlarga mos keladigan nazoratdiagnostika va texnologik uskunalarni qo`llashni taqozo etadi, hamda ularni ishonchligiga, aniqligiga va metrologiya o`lchamlari bilan taminlanganligiga talab oshib ketadi. Bu xildagi ishlar malakali

³ Zamirbek Muxtorovich Xametov. "Avtotransport korxonalarida avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasida ishlab chiqarishning yangi shakl va usullarini qo`llash" / Academic Research in Educational Sciences. 07.07.2020. 488-b

xodimlarni jalb etishni va murakkab texnologik uskunalarni qo'llashni talab etadi, ularni bajarish asosan ixtisoslashgan korxonalar va ishlab chiqarishlarda, shuningdek yuqori toifali korxonalarda rivojlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. (Kuznetsov E. S. tahriri ostidagi qayta ishlangan va to'ldirilgan ruscha 4-nashrdan TAYI professori Sidiknazarov Q. M. tahriri ostida tarjima) - T.: Vorisnashriyot, 2006. - 630 b (Technical operation of cars).
2. Islomov, S., & Nomozboyev, O. (2021). Avtotransport korxonalarini innovatsion jihozlashga ta'sir qiluvchi ekspluatatsion omillar. Academic research in educational sciences, 2(4), 216-223 (Operating factors affecting the innovative equipment of transport enterprises).
3. Zamirbek Muxtorovich Xametov. "Avtotransport korxonalarida avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasida ishlab chiqarishning yangi shakl va usullarini qo'llash". Academic Research in Educational Sciences. 7.7.2020. 488-b.
4. Eshquvvatovich, I. S., Baxtiyorovich, A. I. (2021). Avtotransport korxonalarini texnologik jihozlashga ta'sir qiluvchi asosiy faktorlarni aniqlashda ekspert baholash usulidan foydalanish. Me'morchilik va qurilish muammolari, 147-b.
5. Mansurovna, M. L., & Eshquvvatovich, I. S. (2021). Study of the influence of operating factors of a vehicle on accident by the method of expert evaluation. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(1), 10-17.
6. www.aim.uz
7. www.samosval.ru
8. www.cyberleninka.uz
9. www.arxiv.uz

